

UNIVERZITET U NOVOM SADU – UNIVERSITY OF NOVI SAD
POLJOPRIVREDNI FAKULTET, DEPARTMAN ZA STOČARSTVO
Faculty of Agricultural, Department of Animal Science
Centar za odgajivanje domaćih životinja-Center for the breeding of domestic animals
21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 8, Srbija
Tel.: ++(021) 485-3323; 485-3486; Fax: ++(021) 455-469
Web: www.stocarstvo.edu.rs; e-mail: stocarstvo@polj.uns.ac.rs

Предлог техничког решења

Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)

Назив

Модел за израчунавање укупне оцене
за особине типа код крава холштајн-фризијске расе

Нови Сад, 2026

Аутори техничког решења	др Добрила Јанковић, научни сарадник, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Снежана Тривуновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Мирко Ивковић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду мастер инжењер Мирослав Радиновић, стручни сарадник, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду Проф. др Радица Ђедовић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду Проф. др Драган Станојевић, ванредни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду др Љиљана Самоловац, виши научни сарадник, Институт за сточарство Београд – Земун
Назив техничког решења	Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холштајн-фризијске расе
Кључне речи	Холштајн-фризијска раса, линеарно оцењивање, алгоритам, млечни карактер, укупна оцена типа
За кога је решење рађено	Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin
Датум када је решење реализовано	05.02.2026.
Датум када је почело да се примењује и од стране кога	05.02.2026., Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin
Област и научна дисциплина на коју се техничко решење односи	Област: Биотехничке науке Грана: Пољопривреда Научна област: Сточарство Ужа научна област: Генетика и оплемењивање говеда
Категорија техничког решења	Ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)
Опис решења (сажетац)	Предложено техничко решење дефинише егзактан методолошки протокол и дигитални алгоритам за утврђивање укупне оцене типа (УОТ) код првотелки холштајн-фризијске (ХФ) расе. Као раса са највишим генетским потенцијалом за производњу млека, ХФ захтева специфичан модел евалуације који синтетише скорове четири примарне функционалне целине: оквир, млечни карактер, ноге и папци, виме. Иновативност решења лежи у прецизној пондерацији која фаворизује особине вимена и локомоторног система, уз истовремену примену ригорозног система пенализације екстеријерних мана које директно утичу на здравствени статус грла. Посебна научна и практична вредност модела огледа се у аналитичкој структури која не дозвољава субјективност у класирању првотелки, као и његовој предиктивној моћи у погледу дуговечности и продуктивности. Алгоритам омогућава рану селекцију грла која, поред високог капацитета за

	<p>производњу млека, поседују конституцијску снагу неопходну за већи број лактација у условима интензивне експлоатације. Имплементацијом овог решења у оквиру главних одгајивачких програма за холштајн-фризијску расу, одгајивачке организације добијају објективан инструмент за класирање и рангирање првотелки, као и за идентификацију најбољих грла и оптимизацију генетског напретка, чиме се осигурава максимална економска одрживост производње на фармама високопродуктивних млечних крава у Републици Србији.</p> <p>Елаборат: проблем који се техничким решењем решава, стање решености проблема у свету, опис техничког решења, опис оригиналног научног доприноса литература</p>
<p>Техничка документација (прилози)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Уговор о пословно-техничкој сарадњи 2) Фактура (као доказ о комерцијализацији техничког решења) 3) Потврда о примени техничког решења 4) Листа раније верификованих техничких решења аутора

Садржај:

Елаборат: Проблем који се техничким решењем решава
Стање решености проблема у свету
Опис техничког решења
Опис оригиналног научног доприноса
Литература

Прилог: Техничка документација

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи
- Потврда о примени техничког решења
- Фактура
- Извод промета

Проблем који се техничким решењем решава:

Савремени трендови у млечном говедарству диктирају перманентан рад на максимизацији генетског потенцијала говеда холштајн-фризијске расе. Од врхунских млечних грла захтева се линеарни пораст приноса суве материје и количине млека из генерације у генерацију, што модерну краву доводи до њених крајњих физиолошких лимита. Поред екстремне продукције, императив је одржавање високог нивоа фертилитета и функционалне перзистентности у условима интензивне исхране и технолошког менаџмента. У таквом окружењу, продуктивна животна ефикасност постаје директан детерминатор профитабилности, јер свака додатна лактација зреле краве драстично смањује амортизационе трошкове ремонта стада и подиже укупну економску добит.

Проблем који ово техничко решење решава је диспропорција између производног форсирања и конституционалне издржљивости млечне краве. Научно је документовано да су структурални дефекти екстеријера код крава холштајн-фризијске расе у корелацији са слабијом производњом млека, лошијим здравственим статусом (посебно локомоторног апарата и вимена) и непланским излучењем грла пре достизања пуног производног зенита. Техничко решење адресира потребу за заменом субјективне процене егзактним, објективним моделом селекције профитабилне и функционалне краве. С обзиром на то да су особине типа (екстеријера) битан критеријум одабира, решење нуди алгоритамски приступ који дефинише степен сличности јединке са "морфолошки идеалном" млечном кравом, која ефикасно производи млеко током дугог продуктивног живота. Оваква стандардизација омогућава одгајивачима прецизно рангирање грла на бази њихове способности да високу продукцију подрже адекватном телесном развијеношћу, чиме се осигурава дуготрајан и ефикасан производни циклус у модерним системима експлоатације.

Савремена научна истраживања недвосмислено потврђују постојање снажне биометријске корелације између конституционалних особина типа и укупног производног капацитета грла. Код холштајн-фризијске расе, као најспецијализованије популације млечних крава, идентификација специфичних морфолошких карактеристика омогућава нам да са високом поузданошћу проценимо ниво лактације, функционалну дуговечност и репродуктивни потенцијал, чак и у раним фазама онтогенезе, пре прикупљања потпуних података о продуктивности. Као најпрецизнији инструмент за објективну квантификацију телесног развоја данас се примењује линеарно оцењивање особина типа, које чини темељ свих савремених класификационих система признатих од стране Међународног комитета за праћење продуктивности животиња (*International Committee for Animal Recording* (у даљем тексту: ICAR), 2016).

Историјска генеза селекције на бази екстеријера указује на то да је корелација телесног склопа и производне усмерености препозната вековима пре модерних генетичких анализа. Још у 18. веку, у књизи о пољопривреди „*The Complete Grazier*“ (1767), наведени су рудиментарни, али анатомски логични критеријуми за одабир млечних грла, који су фаворизовали висок стас, пространост тела и специфичне особине вимена (Plumb, 1916).

Ови рани дескриптивни стандарди еволуирали су у данашње софистициране системе који холштајн-фризијску краву дефинишу као биотехнолошки модел максималне ефикасности. Увођење линеарног оцењивања за оцену особина типа код првотелки холштајн-фризијске расе није само селекцијска мера, већ научно утемељена потреба за стандардизацијом описа екстеријера популације. Овим поступком се омогућава претварање визуелне импресије у егзактан податак, чиме се ствара незаобилазна база за компјутеризовану обраду и формирање комплексних селекцијских индекса који су данас неопходни за конкурентно млечно говедарство.

Током деценија интензивног оплемењивања, примарни фокус у селекцији холштајн-фризијске расе био је усмерен искључиво на повећање квантитативних параметара приноса млека. Доминирала је парадигма да су максималне количине млека, млечне масти и протеина једини детерминатори економске ефикасности (VanRaden et al., 1990; De Haan et al., 1992). Међутим, савремена генетичка истраживања указују на то да једнострана селекција на принос млека може бити биолошки деградирајућа, доводећи до пада укупне функционалне резистенције грла. Посебан научни изазов представљају утврђене негативне генетске корелације између екстремне продукције и морфолошког интегритета особина вимена (Short and Lawlor, 1992). Рецентне научне анализе такође потврђују да су етиологија непланског излучења и укупна продуктивност нераскидиво повезани са генотипом јединке (Martines et al., 2004; Pachova et al., 2005; Chirinos et al., 2007; Meszaros et al., 2008), али и са специфичним фенотипским манифестацијама особина типа (Booth et al., 2004; Espejo et al., 2006; Sanders et al., 2009; Forsback et al., 2010; Stojić et al., 2012; Solano et al., 2015). Утврђено је да нижи ниво производње млека, у комбинацији са морфолошким недостацима локомоторног апарата и вимена, представља примарни окидач за превремену елиминацију грла из производног циклуса. У складу са тим, превентивно деловање путем прецизне селекције на бази особина типа постаје императив за одржавање биолошке равнотеже.

У том контексту, савремени одгајивачки програми за холштајн-фризијску расу редефинишу селекцијске циљеве: приоритет добија одгој грла која поседују структуралну издржљивост и метаболичку снагу, способна да високе нивое лактације реализују уз очувану репродуктивну ефикасност. Овај холистички приступ, подржан међународним стандардима (ICAR), трансформише линеарно оцењивање из описне мере у кључни инструмент за генетичку превенцију најчешћих здравствених и конституционалних поремећаја код крава млечног типа.

У циљу оптимизације генетског напретка, линеарна евалуација особина типа служи као фундаментални метод за аутономну дијагностику конституције. Код холштајн-фризијске расе, овај процес директно доприноси утврђивању индивидуалне селекцијске вредности, чиме се системски унапређује технолошки и генетски квалитет млечних популација. Научна оправданост примене овог модела лежи у чињеници да особине типа поседују средњи до умерено високи коефицијент херитабилности (De Haas i sar., 2007), што омогућава високу ефикасност селекцијског притиска. Додатна предност је могућност ране фенотипске експресије ових параметара јер се особине типа оцењују релативно рано у

животу краве, односно, линеарно оцењивање особина типа се као обавезна селекцијска мера спроводи током прве лактације краве, што скраћује генерацијски интервал и омогућава благовремену идентификацију перспективних, али и проблематичних, грла.

Практична апликабилност овог техничког решења нарочито је изражена у сегменту помоћи одгајивачима за одабир животиња за приплод и израде прецизног плана осемењавања крава. Коришћењем резултата линеарног оцењивања крава, одгајивачи могу вршити циљану корекцију морфолошких недостатака у наредној генерацији, чиме се директно обликује биолошка архитектура стада. С друге стране, игнорисање ових параметара води ка кумулацији конституционалних дефеката, што резултира деградацијом здравственог статуса и превременом елиминацијом високопродуктивних грла.

Истовремено, једнострано форсирање приноса млека, без адекватне морфолошке подлоге, неминовно узрокује смањење опште адаптивне способности расе (Latinović, 1985). За холштајн-фризијску расу, која се суочава са највишим захтевима модерног менаџмента, одржавање овог баланса није само питање продуктивности, већ и биолошког опстанка популације у условима интензивне експлоатације. Предложени модел стога служи као незаменљив инструмент у превенцији постепеног нарушавања генетске основе која дефинише виталност расе.

Један од примарних циљева увођења система линеарног оцењивања особина типа била је прецизна идентификација оних морфолошких атрибута који су у директној корелацији са продуктивном дуговечношћу. Унутар научне и стручне заједнице оправдано је идентификован ризик да би унилатерални селекцијски притисак на квантитет млека могао неповратно деградирати општу виталност холштајн-фризијске популације. Такав тренд би неминовно довео до скраћења експлоатационог века јединки, чиме се директно угрожава рентабилност производње. Захваљујући имплементацији линеарних оцена особина типа, створени су предуслови за комплексна истраживања интеракције између конформације тела, приноса и животне профитабилности, што је потврђено у бројним студијама (Burnside et al., 1985; Foster et al., 1989; Rogers et al., 1989).

Међутим, поред оцењивања појединачних особина типа, веома је битно и израчунавање укупне оцене за особине типа (УОТ), у којој се оцене појединачних особина обједињују у једну оцену. Укупна оцена типа омогућава агрегацију свих релевантних линеарних оцена појединачних особина у јединствену вредност, пружајући холистички увид у екстеријерну вредност јединке као базу за даљу селекцију. Емпиријски подаци (*Canadian Dairy Network* - CDN, 2015) недвосмислено потврђују сигнификантну повезаност између укупне оцене првотелки и њиховог производног капацитета, доказујући да су морфолошки трендови у првој лактацији поуздан индикатор перзистентности и у каснијим лактацијама.

Иновативност овог техничког решења за холштајн-фризијску расу огледа се у могућности да се кроз УОТ раније и прецизније препознају грла која поседују биолошку архитектуру способну да издржи притисак модерне, високоинтензивне експлоатације. Овакав приступ трансформише визуелно оцењивање у предиктивни економски модел, осигуравајући да генетски напредак у приносу млека буде одржив и праћен адекватном структуралном подршком организма.

Начин формирања укупне оцене типа представља варијабилну категорију коју детерминише национална селекцијска политика, руководећи се специфичном економском важношћу појединих особина типа и дефинисаним одгајивачким циљевима. У својој суштини, ова оцена представља квантификовани израз фенотипске пожељности, односно усклађености јединке са прокламованим одгајивачким идеалом холштајн-фризијске расе. Процес се реализује кроз прецизну пондерацију укупних оцена појединачних функционалних целина, у строгој координацији са Међународним стандардима ICAR-а (2016). Финални нумерички исход, позициониран у дијапазону од 50 до 97 поена, омогућава категоризацију грла према ригидној номенклатури коју прописују WHFF (*World Holstein Friesian Federation* (у даљем тексту: WHFF)) и ICAR, а која је постала универзални језик савременог млечног говедарства.

Предложено техничко решење уводи иновативни алгоритамски модел за калкулацију укупне оцене типа (УОТ) специфично за првотелке холштајн-фризијске расе. Модел је заснован на комплексној једначини која интегрише индивидуалне линеарне оцене особина типа, а потом их пондерише у складу са релативним значајем сваке особине за популацију крава холштајн-фризијске расе. Оваква поставка директно кореспондира са Главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу који дефинише Главна одгајивачка организација (у даљем тексту: ГОО), осигуравајући да селекцијски притисак буде усмерен на особине које гарантују функционалну стабилност особина вимена и локомоторног апарата под притиском високе лактације.

Системски обрачун укупне оцене типа кључан је за интегралну имплементацију одгајивачких циљева у Републици Србији. Он омогућава егзактно класирање и хијерархијско позиционирање грла на бази њихове морфолошке развијености, чиме се директно доприноси унапређењу и побољшању функционалних карактеристика популације. За холштајн-фризијску расу, ово техничко решење представља неопходан услов за редукцију непланског излучења и постизање одрживог генетског прогреса, трансформишући морфолошку евалуацију у снажан инструмент економске оптимизације млечног сектора.

Стање решености проблема у свету:

Потреба за дефинисањем укупне оцене типа (УОТ) еволуирала је симултано са имплементацијом линеарног оцењивања особина типа и екстеријера, превазилазећи оквире пуке дескрипције пожељности грла. У савременом млечном говедарству, УОТ представља кључни таксономски алат који омогућава егзактно класирање и хијерархијско позиционирање јединки унутар популације. Кроз структуру укупне оцене, која се изводи интеграцијом скорова специфичних функционалних целина, добија се јасан увид у сегменте морфологије који захтевају интензивнији селекцијски притисак ради унапређења наредних генерација кћери.

Историјски развој система линеарне евалуације екстеријера нераскидиво је повезан са холштајн-фризијском расом. Системска имплементација отпочела је 1983. године

усвајањем од стране Холштајн Асоцијације Америке, док је европска и глобална унификација постигнута преко Европске (EHFF) и Светске холштајн-фризијске федерације (WHFF)), крајем осамдесетих година прошлог века. Кључни научни прогрес остварен је интеграцијом протокола линеарног оцењивања особина типа у базу Међународног комитета за праћење продуктивности (ICAR), чиме је постављен темељ за рад Interbull асоцијације (*International Bull Evaluation Service* - Interbull, основан 1994. у Упсали у Шведској), основане са циљем да обезбеди међународну процену приплодне вредности бикова, омогућавајући међународну евалуацију приплодне вредности (*Multiple-trait Across Country Evaluation* (MACE)) на глобалном нивоу.

Док су комбиноване расе пролазиле кроз процесе транзиције између различитих континенталних модела, холштајн-фризијска раса је деценијама предводник у примени потпуно линеарних система оцењивања особина типа. Систем линеарног оцењивања по стандардима прописаним од стране Светске Холштајн Фризијске Федерације (WHFF) и Међународног комитета за праћење особина животиња (ICAR) је данас универзално прихваћен аксиом у селекцији крава холштајн-фризијске расе у целом свету, када је оцењивање појединачних особина типа у питању. Глобална унификација је постигнута дефинисањем 18 стандардних особина екстеријера које се на идентичан начин евалуирају у свим земљама чланицама федерације. Као егзактна нумеричка метода, линеарно оцењивање омогућава прецизну интерпретацију биолошких интеракција између особина типа и екстеријера и производних перформанси. Селекција базирана на екстеријеру (оквир/тело, млечни карактер, ноге и виме) представља поуздан индикатор физиолошког капацитета животиње за перзистентну лактацију, уз очување хомеостазе здравља и дуговечности.

Значај линеарног система оцењивања особина типа млечних крава превазилази пуку дескрипцију; он омогућава комплексну анализу фенотипске и генотипски условљене варијабилности. С обзиром на то да особине типа код холштајна поседују умерено висок коефицијент херитабилности, њихова интеграција у селекцијске индексе обезбеђује високу прецизност у процени укупне приплодне вредности (УПВ) краве.

Савремени системи, инкорпорирани у ово техничко решење, карактеришу се потпуном дигитализацијом и увођењем протокола за евиденцију екстеријерних мана (недостатака). Ови недостаци се третирају као критични фактори који, иако нису део примарне линеарне скале оцењивања особина типа, директно утичу на финални селекцијски индекс (УОТ). У ери интензивне примене вештачког осемењавања, ово техничко решење служи као критичан биотехнолошки филтер који спречава прогресију латентних генетских оптерећења и морфолошких аномалија кроз популацију. Систематском евалуацијом кћери и елиминацијом носилаца дегенеративних карактеристика, директно се осигурава генетичка хигијена и биолошки интегритет расе. Практични значај предложеног техничког решења стога лежи у трансформацији визуелне оцене у снажан инструмент за заштиту и унапређење националног генофонда холштајн-фризијске расе у Републици Србији, у потпуности усклађеног са међународним стандардима савременог говедарства.

Међутим, поред оцењивања појединачних особина типа, веома је битно и израчунавање укупне оцене за особине типа, јер се на тај начин оцене за појединачне особине типа обједињују у једну оцену, на основу које се може проценити вредност краве што се тиче њеног екстеријера и вршити даља селекција.

Конструкција укупне оцене типа представља варијабилни биометријски модел који свака земља детерминише аутономно, руководећи се специфичном економском валоризацијом особина унутар националне селекцијске стратегије, дефинисане кроз главне одгајивачке програме. Овај процес подразумева хијерархијско груписање појединачних особина типа у функционалне целине, чији удео у финалном индексу (УОТ) директно одражава прокламоване селекцијске приоритете и истовремено омогућава рану селекцију грла која су способна да у интензивним условима експлоатације максимизирају генетски потенцијал за производњу млека, уз минимизацију трошкова лечења и превременог излучења.

Према ригидним стандардима ICAR-а и WHFF-а, морфолошка архитектура холштајн-фризијске расе подељена је у 4 функционалне целине (поред њих наведене су и припадајуће појединачне особине типа):

- оквир (висина крста (ВК), линија леђа (ЛЛ), ширина груди (ШГ), дубина тела (ДТ), положај карлице (ПК) и ширина карлице (ШК)) - особине кључне за процену општег производног капацитет грла и пространости организма. Фокус је на обезбеђивању пространости неопходне за функционисање виталних органа при екстремној лактацији, али и грађи карлице неопходне за лакоћу тељења;
- млечни карактер (углатост (УГ)) - фокусиран на евалуацију углатости (УГ), која служи као примарни фенотипски индикатор метаболичке ефикасности и физиолошке усмерености ка високој синтези млека и млечних компоненти;
- ноге и папци (положај задњих ногу од назад (ПЗНон), положај задњих ногу са стране (ПЗНсс), угао папка (УП)) – анализира интегритет локомоторног система, неопходног за функционалну мобилност грла. Акцент је на биомеханичкој стабилности, чиме се осигурава несметано кретање ка хранидбеном столу и систему за мужу;
- виме (веза предњег вимена (ВПВ), положај предњих сиса (ППС), дужина предњих сиса (ДПС), дубина вимена (ДВ), висина везе задњег вимена (ВВЗВ), јачина централног лигамента (ЈЦЛ), положај задњих сиса (ПЗС), дужина задњих сиса (ДЗС)) - најкомплекснија функционална целина која интегрише осам прецизно дефинисаних особина вимена и представља биотехнолошки центар краве. Кроз оцену првенствено веза вимена и просторног распореда сиса, ова целина директно пројектује дуговечност, отпорност на маститисе и технолошку прилагодљивост савременој (аутоматизованој) мужи.

Овакво сврставање особина типа у функционалне целине омогућава да се кроз специфичну пондерацију сваке појединачне целине формира егзактан профил краве који гарантује максималну продуктивну ефикасност у условима савременог менаџмента.

Функционалне целине унутар предложеног модела не представљају линеарне низове у стриктном биолошком смислу, већ су конципиране као композитне евалуације које настају синергијом појединачних особина типа. Суштина ове евалуације је квантификација фенотипске пожељности јединке у односу на прокламовани селекцијски идеал краве холштајн-фризијске расе. Модел се базира на прецизној пондерацији скорова сваке функционалне целине, усклађеној са економским императивима дефинисаним у главним одгајивачким програмима и глобалним стандардима ICAR-а (2016).

Након спроведене линеарне дескрипције, грла добијају кумулативни резултат у распону од 50 до 97 поена. Овај нумерички исход служи као основ за класирање грла у складу са међународно признатом номенклатуром коју прописују WHFF и ICAR, а која је постала универзални стандард у напредном млечном говедарству (Табела 1).

Табела 1: Међународна таксономија и класификација укупне оцене типа (ICAR & WHFF)

Број бодова	Међународна описна оцена	Класа (међународна ознака)
90 – 97*	Excellent	EX*
85 - 89	Very Good	VG
80 - 84	Good Plus	GP
75 - 79	Good	G
65 - 74	Fair	F
50 - 64	Poor	P

*максимална класификација (EX) резервисана је искључиво за краве у пуној лактацији (друга и касније лактације)

Финални скор и припадајућа класа добијају се кроз математичку агрегацију вредности свих функционалних целина. Дистрибуција пондерисаних удела сваке целине унутар финалног индекса (УОТ) директно рефлектује стратешке одгајивачке приоритете и економску тежину појединих особина у различитим земљама. Према ригидним препорукама WHFF и ICAR (2016), млечни систем (виме) код холштајн-фризијске расе мора партиципирати са минимално 40% удела у укупној оцени, чиме се осигурава да висока продукција буде подржана супериорном анатомијом млечне жлезде, што је основни предуслов за постизање максималне економске перзистентности у модерним системима експлоатације, с обзиром на његов пресудан утицај на дуговечност и отпорност у условима екстремно високе производње млека.

Увидом у глобалну праксу (Табела 2), уочава се значајна методолошка хетерогеност у дефинисању удела функционалних целина у укупној оцени типа, што потврђује аутономију националних система у креирању сопствених селекцијских модела.

Табела 2: Компаративни преглед структуре селекцијских индекса (WHFF, 2016)

Држава	Млечна снага	Млечни карактер	Тело	Карлица	Ноге и папци	Виме
Аустралија	25			10	25	40
Белгија		10	15	10	25	40
Чешка	25		15		20	40
Словачка		20	20		20	40
Француска		15	20		20	45
Немачка		10	20		30	40
Велика Британија	15		15		30	40
Мађарска	15		20		25	40
Мексико			20	10	28	42
Италија	20		20		20	40
Хрватска		15	20		25	40
Летонија			30*		20	50
Холандија		10	20		25	40
Португал		15	20		25	40
САД		20	15	5	20	40
Шпанија		15	20		25	40
Шведска			30*		30	40
Швајцарска			25**	10	25	40
Канада	20*			10	28	42
Колумбија		20	15	5	20	40
Јапан		15	25		20	40
Јужно Афричка Република		10	15	20	10	45
Словенија/Хрватска		15	20		25	40

*оцене млечног карактера и тела укључене у оцену; **млечни карактер укључен у оцену

Анализа података из Табеле 2 указује на то да, иако WHFF и ICAR нуде оквирни стандард, државе врше фину калибрацију модела. На пример, земље са високим уделом испаше (попут Велике Британије или Немачке) дају већи пондер локомоторном апарату, док се у северноамеричким системима акценат ставља на снагу и тела.

Најсофистициранији системи, попут оног који примењује Холштајн Асоцијација Америке (2017), не користе просто сабирање, већ комплексне алгоритме интеграције и пенализације. У америчком моделу, укупна оцена за тело настаје пондерисањем висине крста (23%) и ширине карлице (17%), али уз корективни фактор "снаге" (72%), док се оцена млечног карактера користи као негативни корективни параметар (47%) у одређеним констелацијама, ради спречавања екстремне рафинираности која може угрозити виталност. Сличан принцип се примењује и код оцене ногу и вимена, где се непожељне вредности углова ногу или екстремно близу постављених сиса третирају као алгоритамска редукција финалног скорa (*Holstein Association USA*, 2017). Оваква алгоритамска диверзификација представља базу на којој је развијено предложено техничко решење, прилагођавајући најнапредније светске методе специфичностима популације холштајн-фризијске расе у нашим агроеколошким и економским условима.

Рецентна научна истраживања недвосмислено потврђују сигнификантну повезаност између укупне оцене типа (УОТ) и функционалне дуговечности крава холштајн-фризијске расе (Caraviello et al., 2003; Sewalem et al., 2005). Аналитички подаци *Canadian Dairy Network* – CDN (2015) указују на постојање снажне корелације између линеарне оцене особина типа првотелки у првој лактацији и њихових производних перформанси у зрелијим фазама онтогенезе. Оваква предиктивна моћ линеарног оцењивања омогућава идентификацију грла са супериорном биолошком архитектуром, способном да издржи притисак континуиране, високоинтензивне, производње млека.

Ипак, варијабилност националних селекцијских циљева поставља изазов пред међународну стандардизацију приплодних вредности. У циљу побољшања поузданости, савремени програми инкорпорирају геномско предвиђање приплодних вредности за особине екстеријера (Battagin et al., 2012). Геномска селекција, у синергији са прецизном фенотипском евалуацијом коју нуди ово техничко решење, обезбеђује драстично смањење генерацијског интервала, нарочито код младих приплодњака, постижући тачност процене од близу 70% (Tsuruta et al., 2011).

Иако су укупне оцене за особине типа, формиране по различитим уделима функционалних целина, тешко упоредиве на међународном нивоу, њихов значај огледа се у класирању и рангирању грла у складу са одгајивачким циљевима земље која врши линеано оцењивање. Поред аутономије у одабиру функционалних целина и интеграцији морфолошких дефеката, савремена пракса у развијеним говедарским земљама (Данска, Швајцарска, Канада) намеће прелазак са субјективне визуелне процене на потпуно аутоматизоване, компјутеризоване моделе обрачуна (Canavesi et al., 2006). Предложено техничко решење усваја управо овај дигитални императив, трансформишући линеарни опис у егзактан алгоритамски податак. Тиме се елиминише варијабилност узрокована људским фактором и осигурава да национална популација холштајн-фризијских говеда у Републици Србији буде евалуирана и класирана према највишим интернационалним стандардима, што је фундаментални предуслов за конкурентност на међународном тржишту генетског материјала.

У циљу постизања максималне генетичке информативности, ово техничко решење имплементира стратешке препоруке Interbull-a (Шведска, 2005), усвајајући методолошки оквир који је дефинисао Miglior (2004). Основа предложеног поступка је примена егзактне математичке једначине у којој се линеарне вредности особина пондеришу применом квадратног релативног нагласка. Овакав приступ омогућава да сваки морфолошки атрибут добије прецизно дефинисан значај у складу са националним одгајивачким програмом и глобалним МАСЕ (*Multiple-trait Across Country Evaluation*) вредностима, што представља научну базу за израчунавање укупне оцене типа (УОТ) холштајн-фризијске расе у Србији. Системски обрачун УОТ-а је од пресудног значаја за сваку популацију, јер директно доприноси унапређењу функционалних карактеристика и редукцији стопе непланског излучења грла из производног процеса (Schneider et al., 2003).

Валидност примењених модела најбоље се уочава кроз компарацију са водећим светским популацијама:

- Канадски модел (CDN, 2001): Са просечном УОТ од 77 бодова, дистрибуција је показала високу строгост класификације, где је свега 0,49% грла достигло класу Ia, док је у класама I и II било позиционирано преко 85% популације.

- Модел САД (Holstein Association USA, 2017): Статистика указује на значајан генетски напредак са просечном оценом од 82 бода за укупну популацију. Идентификовано је 2,00% елитних грла (класа E) и преко 27% грла у класи Ia, што рефлектује деценије претходног интензивног селекцијског притиска на екстеријерне параметре и особине типа.

Ови глобални параметри послужили су као референтне вредности за калибрацију предложеног техничког решења. Прилагођавањем Миглијорове методологије (Miglior et al, 2004) специфичностима холштајн-фризијске популације у нашим условима, створен је модел који обезбеђује високу дискриминативну моћ у класирању и рангирању грла, омогућавајући одгајивачким организацијама у Републици Србији да селекцију врше у складу са одгајивачким циљевима наше земље, према стандардима најуспешнијих светских асоцијација попут Holstein Association USA.

Опис техничког решења:

Евалуација особина типа унутар савремених одгајивачких програма поседује стратешки значај, с обзиром на то да су специфичне морфолошке карактеристике грађе тела фенотипски повезане са репродуктивном ефикасношћу, метаболичком стабилношћу и биолошком дуговечношћу грла (Berry et al., 2005). У склопу националне стратегије унапређења говедарства, систем линеарног оцењивања особина типа је интегрисан као обавезна селекцијска мера за процену телесне развијености приплодних грла. Главни одгајивачки програм за холштајн-фризијску расу (2010) експлицитно нормира овај поступак као основу за класирање и селекцију квалитетних приплодних грла. У складу са тим, формиран је и модел за линеарно оцењивање, базиран на међународном стандарду линеарног оцењивања, који је прописан од стране WHFF и ICAR-а, са предвиђеном скалом оцена од 1 до 9 (Јанковић, 2017).

Практично, у модел је укључено 16 стандардних особина типа, које су подељене у 4 функционалне целине. Међутим, у оквиру модела неадекватно је дефинисана особина „млечне карактеристике“ и иницијално је захтевала субјективно описно оцењивање. У циљу елиминације варијабилности и увођења апсолутне биометријске прецизности, развијено је и имплементирано „Упутство за линеарно оцењивање типа и телесне развијености крава холштајн-фризијске расе“ (Јанковић, 2012). Овим протоколом су по први пут у Републици Србији прецизно дефинисане све релевантне морфолошке особине типа и утврђене референтне вредности које омогућавају егзактну линеарну евалуацију. Иновативност упутства додатно се огледа у системској класификацији екстеријерних мана чија је евиденција постала обавезна унутар припадајућих функционалних целина. Оваква методолошка ригидност осигурава максималну објективност процеса евалуације, трансформишући линеарно оцењивање у снажан инструмент за заштиту генетичког здравља популације и спречавање прогресије конституционалних дефеката.

Кључни научни допринос предложеног техничког решења огледа се у чињеници да у Републици Србији до сада није постојао прецизно дефинисан и унификован поступак за детерминацију укупне оцене особина типа код холштајн-фризијске расе. Ово решење попуњава постојећи методолошки вакуум, трансформишући емпиријске резултате дугогодишњих истраживања у егзактан математички модел. Поступак генерисања укупне оцене типа (УОТ) представља иновативну синтезу морфолошког профила првотелки, добијену агрегацијом пондерисаних укупних оцена функционалних целина уз истовремену алгоритамску пенализацију детектованих екстеријерних аномалија.

Синтеза финалног индекса, односно укупне оцене типа, заснована је на специфичној пондерацији појединачних особина унутар функционалних целина, која је прецизно калибрисана према стратешким приоритетима Главног одгајивачког програма (ГОП) за холштајн-фризијску расу у АП Војводину. Овакав приступ осигурава да селекцијски притисак буде усмерен на оне особине типа које су директно повезане са профитабилношћу и биолошком издржљивошћу крава у интензивним системима експлоатације. Предложени модел није само дескриптивни алат, већ високотехнолошки инструмент који омогућава одгајивачким организацијама прелазак на дигитализовану селекцију. Увођењем егзактног начина одузимања екстеријерних мана од збирних укупних оцена функционалних целина, постигнут је висок ниво објективности који је упоредив са најразвијенијим говедарским системима света. На тај начин, предложено техничко решење поставља стандарде за модерну, научно засновану евалуацију холштајн-фризијске популације крава, чинећи је спремном за интеграцију у глобалне базе Interbull-а и WHFF-а. Срж овог техничког решења представља оригинални математички алгоритам за генерисање укупних оцена функционалних целина, калибрисан према физиолошким и технолошким захтевима високопродуктивних стада холштајн-фризијске расе у АП Војводини (ГОО; 2017, 2024). Модел је пројектован као динамички систем који интегрише линеарне оцене особина типа, уз примену ригорозних казнених фактора (пенала) за морфолошке и анатомске дефекте који угрожавају функционалност, у укупне оцене функционалних целина. Систем обрачуна је структуриран кроз четири кључне формуле:

1. Укупна оцена особина оквира (УОО)

Модел за процену оквира код холштајн-фризијске расе акцентује ширину груди и ширину карлице (заједно 46% удела), обезбеђујући скелетни капацитет за смештај виталних органа. Иновативност се огледа у опсежној пенализацији екстеријерних мана које утичу на стабилност предњег дела тела (плећке и лопатице, фактор -1,5), чиме се фаворизују грла супериорне конституције.

- Формула: $УОО = (0,10 \times ВК + 0,05 \times ЛЛ + 0,26 \times ШГ + 0,19 \times ДТ + 0,20 \times ШК + 0,20 \times ПК) * - (ИЛ + ДДВ + 1,5 \times ПИП + 1,5 \times СВП + МЛ + 1,5 \times ЛВ + НБ + 2 \times УА + НКР + 0,5 \times ВКР + УР)**$

*(особине: ВК-висина крста; ЛЛ-линија леђа; ШГ-ширина груди; ДТ-дубина тела; ШК-ширина карлице; ПК-положај карлице)

** (екстеријерне мане: ИЛ-искривљено лице; ДДВ-дефектна доња вилица; ПИП-плитка иза плећака; СВП-слабо везана плећка; МЛ-мека леђа; ЛВ-лоше везана; НБ-недостатак баланс; УА-упао анус; НКР-низак корен репа; ВКР-висок корен репа; УР-уврнут реп)

2. Укупна оцена млечног карактера (УОМК)

Код холштајн-фризијске расе се млечни карактер процењује кроз оцену особине углатости која се третира као примарни фенотипски маркер метаболичке ефикасности. Код холштајн-фризијске расе, овај параметар директно рефлектује способност краве да хранљиве материје приоритетно каналише у синтезу млека, а не у стварање сопствених масних наслага.

- Формула: УОМК = УГ*

*(особине: УГ-углатост)

3. Укупна оцена ногу (УОН)

Када су особине ногу у питању, код холштајн-фризијске расе је кључна особина положај задњих ногу посматран од назад (пондер 45%), због спречавања повреда вимена при кретању краве и јаке поезаности ове особине са дуговечношћу грла. Иновативност модела је у екстремној пенализацији хромости и "плутаног папка" (фактор -3), што су елиминаторни фактори за профитабилну експлоатацију у модерним објектима.

- Формула: УОН = (0,45xПЗНон + 0,20xПЗНсс + 0,35xУП)* - (1,5xНКБЗ + 1,5xМСЗ + ГК + 1,5xМК + 1,5xРСППН + 1,5xРЗП + 1,5xРачЗП + 3xПП + 3xХ)**

*(особине: ПЗНон-положај задњих ногу од назад; ПЗНсс-положај задњих ногу са стране; УП-угао папка)

** (екстеријерне мане: НКБЗ-низак карлично-бутни зглоб; МСЗ-меки скочни зглобови; ГК-грубост костију; МК-меке кичице; РСППН-размакнут став папака предњих ногу (окренути ка напољу); РЗП- размакнуте задњи папци; РачЗП- рачvasti задњи папци; ПП-плутани папак; Х-хромост)

4. Укупна оцена особина вимена (УОВ)

Алгоритам за виме код холштајн-фризијске расе је изузетно комплексан и интегрише 8 особина са посебним фокусом на везу предњег и висину задњег вимена и јачину централног лигамента (по 22%). Модел укључује опсежну листу од 11 екстеријерних мана, где се нефункционалне четврти и присисе третирају као елиминаторни фактори (-2 поена), чиме обезбеђујемо да само функционално исправна вимена могу добити високу класу.

- УОВ = (0,22xВПВ + 0,05xППС + 0,03xДПС + 0,18xДВ + 0,22xВВЗВ + 0,22xЈЦЛ + 0,05xПЗС + 0,03xДЗС)* - (СВВ + 0,5xОБВ + 0,5xКПВ + КЗВ + НОВ + ПСПН + ЗСПН + АЧ + 2xНЧ + 2xПрис + 0,5xПас)**

*(особине: ВПВ-веза предњег вимена; ППС-положај предњих сиса; ДПС-дужина предњих сиса; ДВ-дубина вимена; ВВЗВ-висина везе задњег вимена; ЈЦЛ-јачина централног лигамента; ПЗС-положај задњих сиса; ДЗС-дужина задњих сиса)

** (екстеријерне мане: СВВ-слабо везано виме; ОБВ-обрнут баланс вимена; КПВ-кратко предње виме; КЗВ-кратко задње виме; НОВ-неправилан облик вимена; ПСПН-предње сисе померене назад; ЗСПН-задње сисе померене назад; АЧ-асиметрија четврти; НЧ-нефункционална четврт; Прис-присисе; Пас-пасисе)

Оваква математичка поставка осигурава да свака јединка буде евалуирана не само као "изложбено грло", већ као ефикасна производна јединица. Прецизним одузимањем екстеријерних мана у дефинисаним уделима, модел поставља нове стандарде у националном сточарству, омогућавајући прелазак на објективну, дигитализовану селекцију засновану на научно верификованим параметрима

Финални селекцијски индекс: Укупна оцена типа (УОТ)

Финална вредност укупне оцене типа деривира се кроз прецизну математичку агрегацију појединачних скорова укупних оцена четири функционалне целине. За холштајн-фризијску расу, као најспецијализованију млечну расу у савременом говедарству, пондерација је пројектована тако да примарну економску тежину даје млечном систему (особине вимена), који је биолошки најоптерећенији у условима високог приноса млека.

На основу израчунатих укупних оцена за функционалне целине за оквир тј. тело (УОО), млечни карактер (УОМК), ноге (УОН) и виме (УОВ), формира се укупна оцена за особине типа (УОТ) првотелки. За израчунавање укупне оцене за особине типа (УОТ), у складу са одгајивачким циљевима за холштајн-фризијску расу у АП Војводини, финална једначина гласи:

$$УОТ = 0,25 \times УОО + 0,10 \times УОМК + 0,25 \times УОН + 0,40 \times УОВ$$

Оваква дистрибуција удела (виме 40%, ноге 25%, млечни карактер 10% и оквир 25%) обезбеђује да селекцијски притисак буде фокусиран на функционалност, али уз неопходну конституционалну базу. Добијени нумерички резултат се аутоматски трансформише у класу, у складу са стандардима WHFF и Главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу (2024), што је приказано у Табели 3.

Табела 3: Класификациони стандарди и национална таксономија за холштајн-фризијску расу

Број бодова	Међународна описна оцена	Описна оцена	Класа (међународна ознака)	Класа (у складу са ГОП)
90 – 97*	Excellent	Одлична	EX*	Е (елита)
85 - 89	Very Good	Врло добра	VG	Ia
80 - 84	Good Plus	Веома добра	GP	I
75 - 79	Good	Добра	G	II
65 - 74	Fair	Слаба	F	III
50 - 64	Poor	Лоша	P	VK (ван класе)

* Максимална класификација (EX / E) резервисана је искључиво за зрела грла са потврђеном морфолошком перзистентношћу кроз две или више лактација.

Оперативна имплементација предложеног модела реализована је кроз развој софистицираног дигиталног алгоритма у Microsoft Excel окружењу, који омогућава аутоматизовану и тренутну трансформацију сирових линеарних оцена особина типа у пондерисане оцене, чиме се генеришу унифицирани резултати за функционалне целине и финалну укупну оцену типа (УОТ) у стандардизованом распону од 50 до 97 бодова. Оваква дигитална платформа осигурава елиминацију варијабилности у обрачуна и високу технолошку ефикасност у масовној обради података.

У циљу научне верификације и провере сензитивности модела, спроведена је евалуација на узорку од 24226 линеарно оцењених првотелки холштајн-фризијске расе од 2012. до 2017. године, у АП Војводини. Резултати ове валидације пружају јасан увид у морфолошку структуру популације:

- Варијабилност бодова: Укупне оцене типа кретале су се у интервалу од 61 до 87 бодова, што указује на широк дијапазон фенотипске експресије унутар популације.
- Популациони просек: Средња вредност од 78 бодова позиционира просечну првотелку ХФ расе у АП Војводини у класу II (добра), што представља солидну основу за даљи генетски напредак.
- Дистрибуција по класама: У складу са Главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу у АП Војводини утврђено је 1,57% изузетно добрих првотелки (Класа Ia), веома добрих 33,00% (Класа I), док је највећи удео грла (53,96%) позициониран у класи II (75-79 бодова).
- Селекциони праг: Модел је препознао 10,46% грла у класи III и 1,01% грла у категорији VK (ван класе), чиме је потврђена његова дискриминативна моћ у елиминацији генетски непожељних јединки.

Валидација доказује да се укупне оцене морају интерпретирати у специфичном националном контексту. Начин обрачуна који нуди ово техничко решење стриктно је усклађен са одгајивачким циљевима за холштајн-фризијску расу Републике Србије, уз пуно поштовање међународних ICAR стандарда. Оваква национална калибрација алгоритма омогућава одгајивачким организацијама да селекцију врше према светским методолошким принципима, али уз уважавање локалних економских и агроколошких императива, што је фундаментални допринос овог решења савременом млечном говедарству у Републици Србији.

Имплементација описаног алгоритамског поступка омогућила је континуирани мониторинг и компаративну анализу морфолошке еволуције популације првотелки холштајн-фризијске расе у АП Војводини. Реевалуација спроведена на масовном узорку од 107965 линеарно оцењених првотелки у периоду од 2012. до 2023. године, недвосмислено потврђује позитиван тренд у унапређењу екстеријерног квалитета стада.

Резултати макро-валидације и популациона динамика показују:

- Прогресију укупне оцене типа: Утврђено је сигнификантно побољшање средње вредности УОТ-а, која у овом дванаестогодишњем циклусу износи 80 бодова, чиме је просечни квалитет популације подигнут у класу I (веома добра).

- Дијапазон бодовања: Резултати су задржали висок степен конзистентности, крећући се у интервалу од 61 до 88 бодова.

- Квалитативна стратификација: Посебно је значајан пораст удела изузетних првотелки (класа Ia) на 3,57%, док је скоро половина популације (46,40%) достигла високу класу I, а класу II 45,40% популације (75-79 бодова), Истовремено, редуција учешћа грла у најнижим класама (III и VK) на маргиналне вредности (укупно испод 4,5% , од чега класу III 4,42%, а класу VK је остварило 0,01% првотелки) доказује ефикасност селекцијског притиска на елиминацију конституционално непожељних јединки.

Ови подаци потврђују да предложено техничко решење поседује изузетан биометријски капацитет за детекцију генетског напретка на великим популацијама. Трансформација просечне оцене са 78 на 80 бодова директан је исход примене стандардизованог линеарног оцењивања и обрачуна који ће омогућити одгајивачким организацијама да врше прецизну селекцију елитних грла и оптимизацију планова осемењавања плоткиња са циљем генетског унапређења потомства. Ови подаци доказују да предложено техничко решење представља најпоузданији методолошки инструмент за генетско унапређење холштајн-фризијске расе у Републици Србији, пружајући одгајивачима егзактан увид у биолошки и економски потенцијал стада. Тиме је успостављен научно-стручни оквир који гарантује одрживу конкурентност домаћег говедарства у складу са најсавременијим одгајивачким програмима за холштајн-фризијску расу.

Опис оригиналног научног доприноса

Оперативна имплементација добијених резултата омогућава прецизну дијагностику морфолошког статуса јединке унутар укупне конформације млечног говеда. Оваква аналитичка основа је неопходна за динамичку калибрацију одгајивачких циљева, осигуравајући да селекциони притисак остане усмерен на функционално релевантне атрибуте. Укупна оцена типа (УОТ) превазилази оквире пуне визуелне дескрипције; она служи као интегрални прогностички индикатор млечног потенцијала (Duru et al., 2012), репродуктивне ефикасности (Almeida et al., 2017) и, пре свега, функционалне дуговечности холштајн-фризијских крава.

Научни значај овог модела потврђен је кроз квантификацију ризика од непланског излучења. Емпиријски докази (Sewalem et al., 2004) недвосмислено указују на то да грла са екстремно дефицитарним оценама екстеријера носе 3,7 пута већи ризик од елиминације из производног циклуса у поређењу са јединкама у стабилној класи I (80 бодова). Насупрот томе, елитна грла, као првотелке оцењене са највишом класом, показују драстично вишу стопу преживљавања (фактор ризика свега 0,28). Оваква линеарна зависност конформације и дуговечности указује на то да предложено техничко решење представља поуздан инструмент за постизање максималне профитабилности и спремно је за пуну имплементацију у оквиру националног главног одгајивачког програма за холштајн-фризијску расу. Селекцијом грла на бази овог алгорита, одгајивачи осигуравају

формирање биолошки издржљивих стада, чиме се минимизирају губици и максимизује економска добит кроз продужену експлоатацију генетски супериорних јединки.

Фундаменталан научни и стручни допринос предложеног техничког решења огледа се у чињеници да у Републици Србији до сада није постојао егзактно дефинисан и унификован поступак за утврђивање укупне оцене типа (УОТ) код холштајн-фризијске расе. Овим решењем се елиминише методолошки вакуум, омогућавајући да се процес линеарне евалуације финализује кроз јединствени нумерички индикатор који синтетички изражава фенотипску пожељност сваке јединке.

Техничко решење, утемељено на опсежним емпиријским анализама, успоставља прецизан протокол формирања оцене укупног екстеријера првотелки. Иновативни искорак представља модел који агрегира скорове функционалних целина уз истовремену алгоритамску пенализацију регистрованих морфолошких аномалија. Оваква пондерација је стриктно калибрисана према стратешким одгајивачким циљевима из Главног одгајивачког програма за холштајн-фризијску расу у АП Војводини, чиме се осигурава максимална релевантност модела у локалним агроколошким и економским условима.

Предложено техничко решење представља високофункционалан инструмент намењен одгајивачким организацијама које спроводе мере селекције и контроле продуктивности. Његова примена омогућава:

1. Дигитализовану и објективну селекцију: Обрачун укупне оцене типа врши се путем аутоматизованог алгоритма, чиме се постиже апсолутна униформност резултата на нивоу целе популације и елиминише субјективност оцењивача приликом доделе класе.

2. Хијерархијско рангирање и стратификацију: Пружа основу за прецизно класирање првотелки према глобалним WHFF и ICAR стандардима, уз истовремено уважавање националних одгајивачких циљева.

3. Генетичку консолидацију: Омогућава рану идентификацију елитног генетског материјала и елиминацију грла са конституционалним недостацима, чиме се директно унапређује национални генетски ресурс млечних говеда.

Имплементацијом овог решења, домаћа наука и струка добијају савремен методолошки алат који директно доприноси повећању генетског потенцијала, биолошкој одрживости стада и дугорочној економској стабилности производње млека у Србији. Техничко решење представља незаобилазну базу за даље унапређење говеда холштајн-фризијске расе и развоја сектора млечног говедарства.

Предложено техничко решење и резултати претходног истраживања су утврдили поступак по којој се укупна оцена за особине типа, која представља оцену укупног екстеријера првотелке, формира од укупних оцена за поједине функционалне целине које се израчунавају сабирањем линеарних оцена и одузимањем екстеријерних мана. Удео појединачних особина у укупној оцени функционалних целина првотелки у АП Војводини, у складу је са одгајивачким циљевима који су прописани Главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу у АП Војводини.

Предложено техничко решење превазилази оквире теоријског модела и представља високофункционалан дигитални алат са директном применом у раду одгајивачких организација. Оно служи као оперативна платформа за спровођење мера дефинисаних Главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу, омогућавајући аутоматизован и објективан обрачун укупне оцене типа (УОТ) и постаје моћан алат за доношење стратешких одлука у говедарству. Кроз ову методологију, не оцењује се само тренутно стање првотелке, већ се пројектује њена будућност у стаду.

На основу генерисаних вредности УОТ-а, организације добијају могућност вршења прецизне стратификације популације. Овакав систем класирања и рангирања првотелки поставља домаће говедарство у раван са најсавременијим светским стандардима, уз истовремено задржавање фокуса на специфичним националним селекцијским приоритетима. Имплементација овог решења осигурава:

- 1. Транспарентност селекције:** Уједначавање критеријума на нивоу целе државе.
- 2. Генетички прогрес:** Бржу идентификацију грла супериорне конформације која су носиоци будућег развоја.
- 3. Економску валоризацију:** Повећање вредности приплодног материјала кроз званичну, међународно признату класификацију WHFF-а и ICAR-а.

Стратешки значај техничког решења огледа се у фундаменталном доприносу модернизацији сточарске науке у Републици Србији и практичној имплементацији која поставља стандарде за модерну, научно засновану евалуацију холштајн-фризијске популације, чинећи је спремном за интеграцију у глобалне базе Interbull-а и WHFF-а за процену приплодних вредности првотелки за особине типа. Истовремено, унапређењем домаћег приплодног материјала кроз строгу и објективну селекцију, смањујемо зависност од увоза скувих приплодних грла и јачамо конкурентност домаћих одгајивача приплодног подмлатка на међународном тржишту.

Литература

1. Almeida T. P., Kern E. L., Santos Daltro D., Neto J. B., McManus C., Neto A. T., Cobuci J. A. (2017): Genetic associations between reproductive and linear-type traits of Holstein cows in Brazil. *R. Bras. Zootec.*, 46 (2): 91-98.
2. Battagin M., Forabosco F., Jakobsen J. H., Penasa M., Lawlor T. J., Cassandro M. (2012): International genetic evaluation of Holstein bulls for overall type traits and body condition score. *J. Dairy Sci.* 95: 4721–4731.
3. Berry D. P., Buckley F., Dillon P., Veerkamp R. F. (2005): Dairy cattle breeding objectives combining production and non-production traits for pasture based systems in Ireland. Dairy Prod. Res. Centre Moorepark, Netherland. Project No: 5066; p.1-14.
4. Booth C. J., Warnick L. D., Gröhn Y. T., Maizon D. O., Guard C. L., Janssen D. (2004): Effect of lameness on culling in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 87: 4115–4122.
5. Burnside E. B., McClintock A. E., Hammond K. (1985): Type, production, and longevity in dairy cattle: a review. *Anim. Breed. Abstr.*, 52: 711.
6. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. (2003): Analysis of the Relationship Between Type Traits, Inbreeding, and Functional Survival in Jersey Cattle Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 86: 2984–2989.
7. Canadian Dairy Network – CDN (2001): Final Score for Conformation: Relating Bull Proofs to Daughter Performance; dostupno na: <https://www.cdn.ca/articles.php>
8. Canadian Dairy Network – CDN (2015): Value of Conformation assessment; dostupno na: <https://www.cdn.ca/articles.php>
9. Canavesi F., Pena J., De Jong G., Rensing S., Pedersen G. A., Mattalia S. (2006): Composite traits and International genetic evaluation. 35th ICAR Biennial Session; Kuopio, Finland; dostupno na: <http://www.icar.org/index.php/icar-meetings-news/kuopio-finland-2006/>
10. Chirinos Z., Carabaño M. J., Hernández D. (2007): Genetic evaluation of length of productive life in the Spanish Holstein-Friesian population. Model validation and genetic parameters estimation. *Livestock Science* 106: 120–131.
11. De Haan M. H. A, Cassell B. G., Pearson R. E., Smith B. B. (1992): Relationships Between Net Income, Days of Productive Life, Production, and Linear Type Traits in Grade and Registered Holsteins. *J. Dairy Sci.* 75 (12): 3553-3561.
12. De Haas Y., Janss L. L. G., Kadarmideen H. N. (2007): Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 124: 12–19.
13. Duru S., Kumlu S., Tuncel E. (2012): Estimation of variance components and genetic parameters for type traits and milk yield in Holstein cattle. *Turk. J. Vet. Anim. Sci.*; 36(6): 585-591.
14. Espejo L. A., Endres M. I., Salfer J. A. (2006): Prevalence of lameness in high-producing Holstein cows housed in freestall barns in Minnesota. *J. Dairy Sci.* 89: 3052–3058.

15. Forsbäck L., Lindmark-Mansson H., Andrén A., Akerstedt M., André L., Svennersten-Sjaunja K. (2010): Day-to-day variation in milk yield and milk composition at the udder-quarter level. *J. Dairy Sci.* 93: 3569– 3577.
16. Foster W. W., Freeman A. E., Berger P. J., Kuck A. (1989): Association of type traits scored linearly with production and berdlife of Holsteins. *J. Dairy Sci.* 72: 2651.
17. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2010): Glavni odgajivački program za holštajn-frizijsku rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
18. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2014): Glavni odgajivački program za holštajn-frizijsku rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
19. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2017): Stručni izveštaj i rezultati obavljenih poslova kontrole sprovođenja odgajivačkih programa u AP Vojvodini za 2016. godinu. Deptman za stočarstvo, Poljoprivredni Fakultet Novi Sad. p. 177.
20. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2017): Uputstvo za sprovođenje glavnih odgajivačkih programa za govedarstvo u AP Vojvodini. Deptman za stočarstvo, Poljoprivredni Fakultet Novi Sad.
21. Glavna odgajivačka organizacija - GOO (2024): Glavni odgajivački program za holštajn-frizijsku rasu goveda u AP Vojvodini. Departman za stočarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
22. Holstein Association USA (2017): Linear Type Evaluations; dostupno na: http://www.holsteinusa.com/genetic_evaluations/ss_linear.html
23. Holstein Association USA (2017): Final Score Distribution for April 2017 Holstein Association USA, Inc; dostupno na <http://www.holsteinusa.com/pdf/locfs.pdf>
24. International Committee for Animal Recording - ICAR (2016): International agreement of recording practices. ICAR Recording Guidelines, section 5 - ICAR guidelines on conformation recording methods in dairy cattle, beef cattle and dairy goats, pp. 197-249.
25. Janković D. (2012): Uputstvo za linearno ocenjivanje tipa i telesne razvijenosti krava holštajn-frizijske rase. Glavna odgajivačka organizacija, Poljoprivredni fakultet-Novu Sad. p. 29.
26. Janković, D. S. (2017). Procena priplodne vrednosti bikova holštajn-frizijske rase za osobine tipa (Doctoral dissertation, University of Belgrade (Serbia)). p. 17.
27. Latinović D. (1985): Kvantitativno genetsko ocenjivanje telesne razvijenosti tipa krava u populacijama evropskih crno-belih i holštajn frizijskih goveda. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet, Beograd.
28. Martinez G. E., Koch R. M., Cundiff L. V., Gregory K. E., Van Vleck L. D. (2004): Genetic parameters for six measures of length of productive life and three measures of lifetime production by 6 yr after first calving for Hereford cows. *J. Anim. Sci.* 82: 1912–1918.
29. Mészáros G., Wolf J., Kadlečík O. (2008): Factors affecting the functional length of productive life in Slovak Pinzgau cows. *Czech J. Anim. Sci.*, 53 (3): 91–97.

30. Miglior F., Sullivan P. G., Van Doormaal B. J. (2004): Accuracy of MACE evaluation for composite type traits compared to prediction based on linear traits. *Interbull bulletin* 32: 41-45.
31. Páčová E., Zavadilová L., Sölkner J. (2005): Genetic evaluation of the length of productive life in Holstein cattle in the Czech Republic. *Czech J. Anim. Sci.* 50 (11): 493–498.
32. Plumb Ch. S. (1916): *Judging Farm Animals*. Ithaca, New York: Cornell University, Mann Library; dostupno na <http://chla.library.cornell.edu>.
33. Rogers G. W., McDaniel B. T., Dentine M. R., Funk D. A. (1989): Genetic correlations between survival and linear type traits measured in first lactation. *J. Dairy Sci.* 72: 523.
34. Sanders A. H., Shearer J. K., De Vries A. (2009): Seasonal incidence of lameness and risk factors associated with thin soles, white line disease, ulcers, and sole punctures in dairy cattle. *J. Dairy Sci.* 92.: 3165–3174.
35. Schneider M. del P., DHrr J. W., Cue R. I., Monardes H. G. (2003): Impact of type traits on functional herd life of Quebec Holstein assessed by survival analysis. *J. Dairy Sci.* 86: 4083–4089.
36. Sewalem A., Kistemaker G. J., Doormaal B. J. (2005): Relationship Between Type Traits and Longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 88: 1552–1560.
37. Sewalem A., Kistemaker G. J., Miglior F., Van Doormaal B. J. (2004): Analysis of the Relationship between Type Traits and Functional Survival in Canadian Holsteins Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 87: 3938-3946.
38. Short T. H. and Lawlor T. J. (1992): Genetic parameters of conformation traits, milk yield and herd life in Holsteins. *J. Dairy Sci.* 75: 1987-1998.
39. Sewalem A., Kistemaker G. J., Doormaal B. J. (2005): Relationship Between Type Traits and Longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 88: 1552–1560.
40. Sewalem A., Kistemaker G. J., Miglior F., Van Doormaal B. J. (2004): Analysis of the Relationship between Type Traits and Functional Survival in Canadian Holsteins Using a Weibull Proportional Hazards Model. *J. Dairy Sci.* 87: 3938-3946.
41. Solano L., Barkema H. W., Pajor E. A., Mason S., LeBlanc S. J., Zaffino Heyerhoff J. C., Nash C. G. R., Haley D. B., Vasseur E., Pellerin D., Rushen J., de Passillé A. M., Orsel K. (2015): Prevalence of lameness and associated risk factors in Canadian Holstein-Friesian cows housed in freestall barns. *J. Dairy Sci.* 98 (10): 6978–6991.
42. Stojić P., Bojković-Kovačević S., Beskorovajni R., Jeremić I., Pantelić V. (2012): Causes of cow culling in the tie stall system. *Biotechnology in Animal Husbandry*, vol. 28 (4): 697-704.
43. Tsuruta S., Misztal I., Aguilar I., Lawlor T. J. (2011): Multiple-trait genomic evaluation of linear type traits using genomic and phenotypic data in US Holsteins. *J. Dairy Sci.* 94: 4198–4204.

44. VanRaden P. M., Jensen E. L., Lawlor T. J., Funk D. A. (1990): Prediction of Transmitting Abilities for Holstein Type Traits. *J. Dairy Sci.* 73: 191-197.
45. World Holstein Friesian Foundation - WHFF (2016): Type characteristics weighting per country; dostupan na:
<http://www.whff.info/documentation/documents/2016GeneralTypecharacteristics.pdf>

Прилог:

Техничка документација

- Уговор о пословно-техничкој сарадњи
- Потврда о примени техничког решења
- Фактура
- Извод промета

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, МБ: 08608369, ПИБ: 100239025, кога заступа проф. др Ненад Магазин, декан Факултета (у даљем тексту: Факултет) и Национални истраживачко-образовни центар иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Темерин, са седиштем у Темерину, на адреси Индустијска зона бб, ПИБ: 101876651, МБ: 08521387, кога заступа ДВМ Ивица Јожеф, у функцији директора (у даљем тексту: Корисник) закључују

УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ

Члан 1.

Предмет овог Уговора о научној и пословно-техничкој сарадњи Факултета и Корисника (у даљем тексту: Уговор) је међусобно уговорена научна и пословно-техничка сарадња у оквиру реализације научноистраживачке делатности, комерцијализације научноистраживачких резултата односно трансфера научних знања у привреди и других послова из обостраног интереса, која се огледа у примени техничког решења: „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холштајн-фризијске расе“, а у циљу:

1. Увећања потенцијала уговорених страна.
2. Допринос подизању научно-техничког нивоа и примене у спровођењу главних одгајивачких програма за млечне и комбиноване расе у говедарству.
3. Вођењу рационалне развојне политике у научноистраживачкој делатности.

Члан 2.

Факултет и Корисник сагласни су да се реализација примене техничког решења „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холштајн-фризијске расе“ врши у оквиру капацитета Корисника, уз његову техничку подршку, а у договору са експертима Факултета.

Члан 3.

Обавеза Факултета је достављање Техничког решења Кориснику и давање стручног мишљења у вези са његовом имплементацијом.

Члан 4.

Обавеза Корисника је коришћење Техничког решења за потребе додељивања класа и рангирање првотелки у оквиру фарме која припада Националном истраживачко-образовном центру иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Темерин, са седиштем у Темерину.

Члан 5.

Научни резултати, ауторска дела, патенти, мали патент, техничка решења и друга права интелектуалне својине до којих се дође у реализацији овог Уговора власништво су Факултета.

Факултет може без сагласности Корисника резултате добијене реализацијом овог Уговора презентовати на научно-стручним скуповима и публикацијама и примењивати их у својим даљим истраживањима. Сагласност Корисника је потребна само за презентацију, ако се у презентацији података наводи његово име.

Члан 6.

Уговорне стране су се сагласиле да ће Корисник овог Техничког решења уплатити Пољопривредном Факултету у Новом Саду износ од 10.000,00 динара, са ПДВ, (словима: десет хиљада динара) на рачун Пољопривредног факултета.

Члан 7.

Закључивањем Уговора за извршење послова, наведених у члану 1. овог Уговора, не врши се пренос ауторских права, већ она остају у власништву аутора техничког решења.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове по овом Уговору решавати споразумно и уколико то не буде могуће, спорове ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Члан 9.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.

У Новом Саду, дана 05.02.2026. године

За Корисника

ДВМ Ивица Јожеф
директор

За Факултет

Проф. др Ненад Магазин
декан Факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8, Србија

РАЧУН RU2630/000781

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 8

21000 НОВИ САД

ПИБ: 100239025

Матични број: 08608369

ЈББК: 02271 ТИП КЈС: 2

Департман за сточарство

Место и датум издавања: НОВИ САД, 05.02.2026.

Датум промета: 05.02.2026.

Место промета: Србија

Рок за плаћање: 20.02.2026.

456-ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNI CENTAR
AGRO CAMPUS

ЈББК: 91522 ТИП КЈС:7

INDUSTRIJSKA ZONA BB

21235 Темерин, Србија

ПИБ: 101876651

Матични број: 08521387

Ⓢ

Валута: динар (RSD)

РБ	Услуга/производ	Јм.	Кол.	Јед. цена без ПДВ	Укупан износ без ПДВ	ПДВ %	Укупан износ ПДВ	Укупан износ са ПДВ
1	Сарадња - Реализација примене новог техничког решења "Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холптајн-фризиске расе"	ком.	1	10,000.00	10,000.00	20%	2,000.00	12,000.00
ПО СТОПАМА					10,000.00	20%	2,000.00	12,000.00
ЗА УПЛАТУ					10,000.00		2,000.00	12,000.00

Напомена:

Уплату по овом рачуну извршити на рачун број: 840-0000032935845491 по моделу: 97 и позиву на број: 1799RU2630000781.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Новом Саду. Рок за рекламације је 8 дана од дана пријема рачуна.

Ова исправа потпуна и дефинитивна. Уплата по овом рачуну ће бити призната само уз исправно унет позив на број:

рачунски тачна и да верно приказује пословну промену.

Шеф економско-финансијског одела

X

Тамара Величковић
(потпис)

Тел.: (021) цент. 4853-500 • Деканат 450-355, 450-356 • Факс: 459-761 • E-mail: dean@polj.uns.ac.rs • URL: http://polj.uns.ac.rs
Жиро рачун: 840-1736666-97 • ПИБ: 100239025 • Матични број: 08608369

IZVOD: 25
 Na dan: 09.02.2026

840-0000032935845-91
 UNS-POLJOPRIV.F.-SARADNJA SA PRIVR.

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	325-9500700038035-65 PaySpot za CHUBRILOVIC DRAGICAKRAL Transakcije po nalogu gradjana	21.312,00	189	325260209814986023139001	3000	0 PP-0196043830 0 FI2530000839
22.	165-0007007131897-94 CVJETKO TRIVUNOVIC MOSSORIN (TITEL) /BNF/LABORATORIJSKA ANALIZA MLEKA	12.562,00	189	165260209FT26040KJFT	3000	0 PP-0196041230 0 FI2530001711
23.	200-2210800101000-54 POSTA ZA SOLTI LAJOSNOVO ORAHOVONOV LABORATORIJSKA ANALIZA MLEKA	4.128,00	189	7722602095948260402356796	3000	0 24351090226144801501 0 FI2630/000416
24.	200-2210800101000-54 POSTA ZA OSTOJIC CVETKOV 26324 BANAT LABORATORISKA ANALIZA MLEKA	390,00	189	7722602095948260402384331	3000	0 26324090226607701491 0 FI 2630/000683
25.	205-9001029870577-64 DRAZEN TOMASIC [n:9001029870577]uplata racuna RU2630-000624	2.967,00	221	205260209KOBRSBGAXX260209320950000007034	3000	0 97 0399RU2630000624
26.	160-0000000505569-61 Agro Solutions Group d.o.o.BULEVAR Promet robe i usluga - finalna potrosnja	10.191,99	221	160260209955PLBE260400318	1022	0 97 9699RU2517000055
27.	160-0000000505569-61 Agro Solutions Group d.o.o.BULEVAR Promet robe i usluga - finalna potrosnja	14.474,63	221	160260209955PLBE260400363	1022	0 97 7899RU2517000061
28.	265-2010310005827-37 KANCELARIJA STOJKOVIC PREDRAG STOJK zakup kancelarije	7.384,51	221	265260209RZBSRSBGAXX260209330820000016781	3000	0 97 6899RU2630000764
29.	265-3020310000500-07 AGRO MOBIL DOO GUCHA (SELO), RANKAR PLACCANJE PO FAKTURI RU2640 000024	114.660,00	221	2652602095201260402186580	3000	0 97 2399RU2640000024
30.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN X1499RU2630000782	12.000,00	221	2652602095201260404918146	3000	0 97 1499RU2630000782
31.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSSNJA	12.000,00	221	2652602095201260404918162	3000	0 97 1799RU2630000781
32.	265-3300310014465-71 IOCPINDUSTRIJSKA ZONA BBTEMERIN X1199RU2630000783	12.000,00	221	2652602095201260404918120	3000	0 97 1199RU2630000783
33.	340-0000011410765-02 HTM PROJEKT PRBEOGRADSKI KEJ 31NOVI Uplata po knjiznom zaduzenju// 2530-277 (trosskovi za novembar)	7.501,72	221	773260209FT260405HXLG	3000	0 97 2299RU2530011013
34.	340-0000011410765-02 HTM PROJEKT PRBEOGRADSKI KEJ 31NOVI Uplata po knjiznom zaduzenju// 2530-278 (trosskovi za novembar//2025)	7.951,89	221	773260209FT26040CL649	3000	0 97 1999RU2530011014
35.	200-3457310101001-41 AUTODATA DOO NOVI SADMAKSIMA GORKO PROMET ROBE I USLUGA FINALNAPOTROSSNJA	8.760,63	221	7722602095937260385127083	3000	0 97 4299RU2530012429
36.	160-0000000310092-30 ARUM DECH DOO DECHBRACCE NESSKOVIC Promet robe i usluga - finalna potrosnja	49.140,00	221	160260209955PLBE260400E42	3000	0 0 RU2640-000023
37.	220-0000000096777-82 AGROBACKA DOO Promet robe i usluga - finalna potrosnja	20.000,00	221	220260209PRCBRBGAXX2602094270400000003214	3000	0 97 5599PRU2660000038
38.	840-0000007978763-44 OSNOV.SLUZ ZA MATIC.SEL.-sr-APV2024 UPLATA RACUNA	30.000,00	221	840260209UNN4690185000003	3000	0 0 RU 2630-000528
39.	840-0000007978763-44 OSNOV.SLUZ ZA MATIC.SEL.-sr-APV2024 UPLATA RACUNA	30.000,00	221	840260209UNN4690185000004	3000	0 0 RU 2630-000704
40.	340-0000020129857-37	30.000,00	221	340260209FT26040YR871	-	0

ПОТВРДА О ПРИМЕНИ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

„Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холштајн-фризијске расе“

На основу Уговора о научној и пословно – техничкој сарадњи, закљученог 05.02.2026. године са Пољопривредним факултетом у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, овим путем потврђујем примену техничког решења под називом „Модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код холштајн-фризијске расе“, чији су аутори: др Добрила Јанковић, проф. др Снежана Тривуновић, проф. др Мирко Ивковић, мастер инжењер Мирослав Радиновић, проф. др Радица Ђедовић, проф. др Драган Станојевић и др Љиљана Самоловац.

У оквиру Националног истраживачко-образовног центра иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin, као корисника овог техничког решења, примениће се модел за израчунавање укупне оцене за особине типа код крава холштајн-фризијске расе, на основу које ће се вршити класирање и рангирање првотелки за особине типа у складу са националним главним одгајивачким програмом за холштајн-фризијску расу и опште прихваћеном номенклатуром у савременом говедарству.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи је потписан као резултат заједничких интереса у развоју научноистраживачке делатности и комерцијализације резултата научноистраживачког рада између горе наведених уговорних страна.

У Новом Саду, 10.02.2026. године

Национални истраживачко-образовни центар
иновационих технологија у пољопривреди
AGRO CAMPUS – Temerin

др вет. мед. Ивица Јожеф, директор

Листа раније верификованих техничких решења аутора:

др Добрила Јанковић

1. Остојић Андрић Д., Самоловац Љ, Никшић Д., Пајић М., Делић Н., **Јанковић, Д.**, Долашевић С.: Организациони модел и процедура за оцену квалитета добробити млечних крава на фармама-протокол. Област: биотехничке науке, научна дисциплина сточарство (Одлука НВ бр,02-8351/2). Београд-Земун, Институт за сточарство, 2026. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1028733>

Проф. др Снежана Тривуновић

1. Кучевић Денис, **Тривуновић Снежана**, Јајић Игор, Пећинар Миле, Аксић Верољуб: Лабораторијски информациони систем за потребе спровођења индивидуалне контроле млечности крава. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2015 **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/482748>

Проф. др Мирко Ивковић

1. Перић Лидија, Милошевић Нико, Ђукић Стојчић Мирјана, Бједов Синиша, **Ивковић Мирко**: Технологија исхране кокоши носиља смешама са повећаним садржајем целулозе. Нови Сад, Пољопривредни факултет, 2015. **M84=3,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/165421>

Проф. др Драган Станојевић

1. Лазаревић М., Пантелић В., Никшић Д., Мандић В., Маринковић М., Мишић Н., **Станојевић Д.**: Модел за оцену приплодне вредности крава за производне особине. Београд-Земун, Институт за сточарство, 2025. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1021573>

др Љиљана Самоловац

1. Остојић Андрић Д., **Самоловац Љ**, Никшић Д., Пајић М., Делић Н., Јанковић, Д., Долашевић С.: Метода за оцену квалитета добробити млечних крава. Београд-Земун, Институт за сточарство, 2026. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/1028733>
2. Петричевић М., Станишић Н., **Самоловац Љ.**, Никшић Д., Петричевић В., Гогић М., Стаменић Т. (2022). Мултифункционалне фино уситњене барене кобасице од пилећег меса – Нов производ. Београд-Земун, Институт за сточарство, 2022. **M82=8,0**
<https://enauka.gov.rs/handle/123456789/576188>